

РАЗДЕЛ. ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7089338>

УДК 330

**РОЛЬ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ
В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
И ЭФФЕКТИВНОГО КОНТРОЛЯ ИМУЩЕСТВЕННОГО
КОМПЛЕКСА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР**

А.А. Агасян, Л.Ю. Жердева,

студенты 3 курса, напр. «Экономика», профиль бакалавр «Бухгалтерский
учет, анализ и аудит»,
СКФУ,
г. Ставрополь

Аннотация: В данной статье рассматриваются причины угроз экономической безопасности в организации, которые формируются в системе бухгалтерского учета и внутреннего контроля в связи с несоблюдением коммерческой тайны и нарушением финансовой дисциплины. Существуют основные причины искажений бухгалтерского учета и отчетности, которые связаны с вуалированием и фальсификацией информации, недостоверным отображением финансовой деятельности, преувеличением финансового положения для привлечения инвесторов. В современных условиях контроль необходим не только для предотвращения хищений, порчи имущества, но и для сохранения коммерческой тайны, финансовой дисциплины, предотвращения действий недобросовестных сотрудников. Основное внимание в этой статье заслуживает инвентаризация, необходимая для установления соответствия бухгалтерскому учету и предоставления фактических данных о наличии или отсутствии имущества и состояния имущества.

Ключевые слова: бухгалтерский учет, внутренний контроль, экономическая безопасность, инвентаризация, фальсификация и искажение отчетности

**THE ROLE OF ACCOUNTING AND INTERNAL CONTROL IN
ENSURING ECONOMIC SECURITY AND EFFECTIVE CONTROL OF
THE PROPERTY COMPLEX OF ENTREPRENEURIAL STRUCTURES**

A.A. Aghasyan, L.Yu. Zherdeva,

3rd year students, direction "Economics", bachelor's profile "Accounting, analysis and audit",
NCFU,
Stavropol

Annotation: This article discusses the causes of threats to economic security in the organization, which are formed in the accounting and internal control system due to non-compliance with trade secrets and violation of financial discipline. There are main reasons for distortions in accounting and reporting, which are associated with the veiling and falsification of information, unreliable display of financial activities, exaggeration of the financial situation to attract investors. In modern conditions, control is necessary not only to prevent theft, damage to property, but also to maintain trade secrets, financial discipline, and prevent the actions of unscrupulous employees. The main attention in this article deserves the inventory required to establish compliance with accounting and provide factual data on the presence or absence of property and the state of property.

Keywords: accounting, internal control, economic security, inventory, falsification and distortion of reporting

На сегодняшний день защита имущества и сотрудников экономического субъекта от внешних и внутренних рисков и угроз, смягчение негативных последствий угроз и выявление причин их возникновения являются главными целями обеспечения экономической безопасности предприятия.

Бухгалтерский учет представляет собой процесс формирования объективной информации об объектах бухгалтерского учета на основе точного соблюдения требований, которые установлены действующим законодательством. Данные бухгалтерского учёта позволяют в дальнейшем составить бухгалтерскую (финансовую) отчётность, также предоставить пользователям информацию о состоянии финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Бухгалтерский учет также осуществляет функцию контроля за рациональным осуществлением деятельности [1-4].

В современных рыночных условиях контроль необходим в целях:

- предотвращения хищений, порчи имущества;
- соблюдения коммерческой тайны;
- минимизации нарушений финансовой дисциплины;
- предотвращения недобросовестных действий со стороны сотрудников предприятия.

Для полноценного обеспечения экономической безопасности предприятия необходимы эффективная система ведения внутреннего контроля и правильная организация бухгалтерского учёта [5].

Доступ к коммерческой тайне экономического субъекта является одной из основополагающих угроз финансовой безопасности фирмы.

Любая информация, представляющая какую-либо ценность для самой компании или других компаний, должна быть защищена в соответствии с положением защиты коммерческой тайны со стороны работодателя. К информации, имеющей коммерческую тайну, относятся: сведения о себестоимости продукции; аналитическая информация о ценах и скидках поставщиков; расчет сметы затрат по видам продукции; информация о клиентской базе, финансовых потоках и др. [4].

Каждый сотрудник организации в определенном участке выполняет управленческие функции в области бухгалтерского учета, экономики, финансов и защиты собственности, а также соблюдение законов и нормативных актов. В целях устранения преднамеренных или непреднамеренных ошибок и злоупотреблений в предпринимательской деятельности функциональные обязанности возлагаются на отдельных сотрудников организации, что позволяет разделить функции сотрудников, обеспечить максимальный контроль. Кроме того, выборочная проверка также требуется для выполнения определенных задач по запросу главного бухгалтера или руководителя организации.

В соответствии с федеральным законом «О бухгалтерском учете» каждый экономический субъект должен организовать эффективную систему внутреннего контроля за деятельностью предприятия и его функциональных звеньев в структуре. Внутренний аудит необходим в первую очередь тем владельцам, которые передали право управления предприятием другим лицам (менеджерам, управляющим). Внутренний контроль позволяет оценить риски организации, оказать помощь в управлении этими рисками и расследовании злоупотреблений и мошенничества [1].

Выделяют следующие подходы к организации внутреннего контроля:

1. Одним из подходов организации внутреннего контроля является создание отдельного структурного подразделения, то есть создание собственной службы внутреннего контроля.

2. Аутсорсинг – функции внутреннего контроля передаются компаниям, которые непосредственно специализируются на выполнении функции контроля (внешнему консультанту).

3. Косорсинг – служба внутреннего контроля создается в рамках организации; к выполнению заданий привлекаются эксперты

специализированной компании, которые обладают определенным опытом и знаниями.

4. Директора и аудиторы отвечают за организацию и проведение проверок в подразделениях, внедрение контрольных процедур, включая устранение нарушений в области бухгалтерского учета, финансов и сохранения имущества [6-8].

Основой эффективного функционирования системы внутреннего контроля является чёткое взаимодействие между структурами подразделениями и службами экономического субъекта, реализовано путём составления нормативных документов, которые свою очередь регламентирует управленческий деятельность подразделений и сотрудников предприятия.

Также следует отметить причины, искажающие содержание бухгалтерской отчетности:

- фальсификация информации, сокрытие информации;
- недостоверный учет операций хозяйствующего субъекта;
- приукрашивание финансового состояния предприятия для привлечения новых инвесторов;
- сокрытие убытков и др. [3].

Наиболее опасным видом фальсификации считается регистрация фиктивных объектов бухгалтерского учета в регистрах бухгалтерского учета. В ФЗ «О бухгалтерском учете», не разрешается принимать к бухгалтерскому учету документы, в которых отражаются несуществующие факты хозяйственной жизни, несуществующие и ложные объекты, которые отражены в бухгалтерском учете вместо другого объекта.

Одним из эффективных методов обеспечения экономической безопасности предприятия является инвентаризация. Она отражает реальное состояние бухгалтерского учета, производства и хранения, позволяет своевременно выявить недостатки.

Основной целью инвентаризации - проверка сохранности имущества и установление соответствия фактических и бухгалтерских данных о наличии состоянии собственности. В областях, где возникают вопросы инвентаризации или несоответствия, следует использовать дополнительные меры, такие как контрольные проверки с участием квалифицированных экспертов по безопасности и внутренних аудиторов.

Инвентаризация в рамках бухгалтерского учёта проводится своевременно, в определённые сроки, обычно до составления годовой финансовой отчётности. Также существуют текущие ежемесячные инвентаризацию, которые проводятся с целью охвата особо учитываемой номенклатуры. Инвентаризацию проводят и в ряде других случаев, а именно

при смене ответственного ключевого персонала, в случаях хищения, а также при проверке функциональных служб, с участием внешних аудиторов [3].

Роль инвентаризации заключается в выявлении различий между фактическим и бухгалтерскими данными экономического субъекта, в определении деловой активности фирмы.

Хищение, ущерб и уничтожение, а также нарушения финансовой и государственной дисциплины, расточительство, халатность, повреждение имущества, выпуск некачественной продукции, завышение стандартов могут происходить в самых разных случаях. Внутренние угрозы безопасности организации также могут включать неэффективную финансовую деятельность, финансовую политику с высоким уровнем риска, ошибки в налоговом учете, и это может привести к штрафам, судебным издержкам и банкротству [6].

В широком смысле сохранение собственности следует понимать, как борьбу за ее эффективность, которая предполагает сбережение собственности, рациональное использование сырья и укрепление экономической системы. Сохранение имущества в более узком смысле включает в себя борьбу с потерей ценных предметов из-за недостач, кражи и неправильного хранения.

Бухгалтерский учет, являющийся частью системы экономической безопасности предприятия, является главным процессом систематизации фактов хозяйственной жизни. Правильно и эффективная организация бухгалтерского учёта снижает угрозу безопасности организации. Бухгалтерский учет хранит, обобщает информацию, своевременно отражает хозяйственные операции, подтверждает документы и ведут инвентаризацию [8].

Для организации служб внутреннего контроля (аудита) в организации существует необходимость разработать методологическую поддержку и меры по осуществлению внутреннего контроля. Методическое обеспечение может состоять из следующих положений: положений о внутреннем контроле; положений о работе с подрядчиками; положений об инвентаризации в организации.

Далее следует определение полномочий и обязанностей по внутреннему контролю директорами, главными аудиторами, руководителями отделов и подразделений, а также другим персоналом хозяйствующего субъекта в соответствии с их полномочиями и функциями. В заключение необходимо составить план аудита внутреннего контроля для каждого подразделения на календарный год, утвердить процедуры внутреннего контроля бухгалтерского учета и отчетности, составить отчет о деятельности по внутреннему контролю хозяйствующего субъекта и представить его уполномоченным лицам в установленные сроки.

Список литературы

[1] Федеральный закон "О бухгалтерском учете" от 06.12.2011 N 402-ФЗ (последняя редакция) 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ.

[2] Алексеева Г.И. Бухгалтерский учет и отчетность. Учебник. / Г.И. Алексеева – М.: КноРус, 2021. 412 с.

[3] Бухгалтерский финансовый учет : учебник для вузов / Л.В. Бухарева [и др.] ; под редакцией И.М. Дмитриевой, В.Б. Малицкой, Ю.К. Харакоз. // 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2021. 490 с.

[4] Кузина М.Н. Организация экономической безопасности хозяйствующего субъекта. Учебно-методическое пособие; КноРус / М.Н. Кузина – М., 2020. 256 с.

[5] Родионова Л.Н. Экономическая безопасность: концепция, стандарты / Л.Н. Родионова. – М.: Русайнс, 2019. 32 с.

[6] Сенчагов В.К. Инновационные преобразования как императив устойчивого развития и экономической безопасности России; Анкил / В.К. Сенчагов – М., 2020. 148 с.

[7] Тюгин М.А. Финансовая безопасность в системе экономической безопасности экономического субъекта / М.А. Тюгин // Известия Института систем управления СГЭУ. – 2019. №1 (19). 163-166 с.

[8] Фалько С.Г. Контроллинг для руководителей и специалистов / С.Г. Фалько. – М.: Финансы и статистика, 2020. 409 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Federal Law "On Accounting" dated December 6, 2011 N 402-FZ (last edition) December 6, 2011 N 402-FZ.

[2] Alekseeva G.I. Accounting and reporting. Textbook. / G.I. Alekseeva – M.: KnoRus, 2021. 412 p.

[3] Accounting financial accounting: a textbook for universities / L.V. Bukhareva [and others]; edited by I.M. Dmitrieva, V.B. Malitskaya, Yu.K. Characosis. // 4th ed., revised. and additional – Moscow: Yurayt Publishing House, 2021. 490 p.

[4] Kuzina M.N. Organization of economic security of an economic entity. Teaching aid; KnoRus / M.N. Kuzina – M., 2020. 256 p.

[5] Rodionova L.N. Economic security: concept, standards / L.N. Rodionov. – M.: Rusajns, 2019. 32 p.

[6] Senchagov V.K. Innovative transformations as an imperative of sustainable development and economic security of Russia; Ankil / V.K. Senchagov – M., 2020. 148 p.

[7] Tyugin M.A. Financial security in the system of economic security of an economic entity / M.A. Tyugin // Proceedings of the Institute of Control Systems SSEU. – 2019. No. 1 (19). 163-166 p.

[8] Falko S.G. Controlling for managers and specialists / S.G. Falco. – М.: Finance and statistics, 2020. 409 p.

© А.А. Агасян, Л.Ю. Жердева, 2022

Поступила в редакцию 12.05.2022

Принята к публикации 25.05.2022

Для цитирования:

Агасян А.А., Жердева Л.Ю. Роль бухгалтерского учета и внутреннего контроля в обеспечении экономической безопасности и эффективного контроля имущественного комплекса предпринимательских структур // Инновационные научные исследования. 2022. № 5-3(19). С. 125-131. URL: <https://ip-journal.ru/>